

Karl Marx contro la natura sociale dell'uomo in “La questione ebraica”

di Giovanni Radicchi,¹ a cura di Francesco Freschi.

Bruno Bauer dice: in Germania, l'emancipazione degli ebrei è solo un caso particolare di un problema più generale, cioè del problema della generale emancipazione politica. Quindi gli ebrei devono lottare per l'emancipazione, non in quanto ebrei, ma in Germania, come tedeschi, per l'emancipazione politica di tutti i tedeschi e come uomini, per l'emancipazione umana in generale. Lo Stato cristiano, di tipo medievale, non conosce diritti uguali per tutti; conosce privilegi specifici per ciascuno. Riconosce dei privilegi agli ebrei, così come dei privilegi diversi ai cristiani. L'emancipazione non consiste, dunque, nel chiedere, da parte degli ebrei, privilegi maggiori o gli stessi privilegi dei cristiani, ma da parte degli ebrei, come di chiunque altro, di passare dallo Stato medievale dei privilegi particolari, allo Stato moderno dell'uguaglianza politica. Quest'ultimo tipo di Stato non riconosce alcuna religione e in esso la religione è un fatto privato di ciascuno. L'emancipazione politica comporta, quindi, la qualifica di uomo e di cittadino e l'abbandono di ogni altra, compresa quella religiosa di ebreo o cristiano.

A Marx interessa precisare la portata e i limiti dell'emancipazione politica. L'emancipazione politica è, sì, l'emancipazione dello Stato dalla religione, ma non è affatto l'emancipazione degli uomini dalla religione. Essa realizza la libertà di religione, non la libertà dalla religione. Quindi, pur essendo un progresso rispetto allo Stato medievale, contrariamente a quel che mostra di credere Bauer, l'emancipazione politica non coincide affatto con la completa emancipazione umana. «La questione del rapporto tra l'emancipazione politica e la religione diviene per noi la questione del rapporto tra l'emancipazione politica e l'emancipazione umana.»²

Quale è il rapporto dello Stato medioevale con la religione? Lo Stato medioevale non si può neppure propriamente definire Stato. A rigore, esso è l'assenza di Stato. La sua forte imperfezione e limitatezza come Stato, è indicata proprio dalla sua incapacità «di esprimere in forma mondana, umana, nella sua realtà come Stato, il contenuto umano di cui il cristianesimo è la piena espressione.»³ Lo Stato cristiano di tipo medioevale «ha tuttora con la religione un rapporto

¹ Il presente documento raccoglie le riflessioni di Giovanni Radicchi, conservate a titolo di memoria storica e per finalità esclusivamente culturali e di ricerca. Non si tratta di un'edizione ufficiale né di una pubblicazione a scopo di lucro. Il materiale è presentato così come conservato nei documenti originali, senza modifiche sostanziali, con l'intento di preservare e condividere un patrimonio di interesse intellettuale.

² P.62 della traduzione citata.

³ Ivi, p.69.

d'ordine religioso; non è cioè la reale esplicazione della ragione umana della religione, poiché fa ancora appello alla parte non reale di questa emanazione umana, alla sua figura immaginaria.»⁴

Proprio per la sua imperfezione, esso prende come base la religione. «Il cosiddetto Stato cristiano ha bisogno della religione cristiana per integrarsi come Stato.»⁵

Esso «si comporta politicamente verso la religione e religiosamente verso la politica. Se esso abbassa a parvenza le forme politiche, riduce del pari la religione ad una parvenza».⁶

Lo Stato, per Marx, è il piano in cui l'uomo vive la sua vita secondo la specie, il piano dell'universale rispetto alle esistenze particolari, sia pure nell'astrazione. La religione fornisce allo Stato medioevale quell'universale, che esso, per la sua imperfezione, non riesce a trovare in se stesso, autonomamente. Lo Stato è l'unità e il tutto. Lo Stato medioevale dei privilegi particolari riesce ad essere questo, cioè ad essere in qualche modo, realmente Stato, solo integrandosi con la religione.

Quale è il rapporto dello Stato democratico moderno - quello che Marx chiama Stato politico - con la religione? Lo Stato democratico moderno nasce con l'affermazione della libertà dell'individuo, concepito nella sua assoluta autonomia. Questa libertà è la libertà dai vincoli feudali, a cui l'individuo non è più legato. Le differenze sociali cessano di rappresentare altrettante disuguaglianze politiche. La libertà dell'individuo dai legami feudali stabilisce lo Stato dell'uguaglianza politica. Lo Stato democratico moderno si costituisce, perciò, come realtà universale, fondata sull'individuo in quanto tale, autonomamente rispetto agli elementi particolari, compresa la religione. L'emancipazione politica dell'individuo dai legami feudali corrisponde all'emancipazione dello Stato da ogni elemento particolare, cioè anche all'emancipazione dello Stato dalla religione.

Questa rivoluzione produce una netta distinzione tra Stato e società, una separazione tra sfera politica e sfera sociale. Tutti gli elementi particolari da cui prescinde, da cui si è emancipato lo Stato dell'uguaglianza politica, lo Stato dell'individuo in quanto tale, fuori da ogni determinazione particolare, religione, proprietà privata, differenze sociali ecc. si mantengono a livello della società. Al cittadino, all'individuo universale, astratto dalla sfera politica, corrisponde l'uomo concreto egoista, degli interessi particolari, della proprietà privata, delle differenze di censo, a livello della società.

Proprio in questa separazione consiste il rapporto dello Stato democratico moderno con la religione; non in un riferimento estrinseco, come per lo Stato medioevale, ma nell'effettiva realizzazione dello

⁴ Ivi, p.69.

⁵ Ivi, p.69.

⁶ Ivi, p.69-70.

spirito della religione, nell'esplicazione pratica del suo significato umano. Così come il cristianesimo, la religione perfetta, afferma la divinità dell'uomo, di ogni uomo, ma la proietta su un piano immaginario, astratto, ultramondano e la valorizzazione di questo piano fantastico contribuisce a mantenere, sul piano della realtà, l'uomo concreto così com'è; allo stesso modo, lo Stato democratico moderno proietta su un piano astratto il cittadino, l'uomo universale; ma con ciò non solo presuppone, ma fonda l'uomo concreto del *bellum omnium contra omnes*; infatti, per le ragioni dette sopra, «la costituzione dello Stato politico e la dissoluzione della società borghese negli individui indipendenti – il cui rapporto è il diritto, come il privilegio era il rapporto degli uomini classificati per Stati e raccolti in corporazioni – si compie in un solo e medesimo atto.»⁷

«La rivoluzione politica scioglie la vita borghese nei suoi elementi, senza rivoluzionare questi elementi e assoggettarli alla critica.»⁸

«Il cristianesimo può sussistere in questa situazione, negli uomini, nella società, anche se non riconosciuto come religione di Stato, perché espressione religiosa di una forma terrena, costituita proprio dallo Stato democratico moderno. Quando l'uomo concreto coinciderà con il cittadino, quando cioè la società reale sarà effettivamente il piano dell'universale che ora, nell'astrazione, è rappresentato dallo Stato; quando, cioè, dall'emancipazione politica giungeremo all'emancipazione umana, allora il cristianesimo si dissolverà, perché verrà a mancare la sua necessaria base materiale. Così come si dissolverà l'ebraismo, quando la società si sarà liberata dal commercio e dal denaro, base materiale di questo. Non è la teologia che spiega la storia. È la storia che spiega, e risolve, la teologia.»⁹

Tralasciamo l'idea, opinabile, secondo cui lo Stato che non corrisponda al concetto hegeliano di Stato, non sia un vero Stato. Lo Stato medioevale si riferisce alla religione. Secondo Marx, il vero Stato, almeno nel suo proprio ambito, si sostituisce alla religione.

In sintesi, la tesi di Marx è questa: l'emancipazione politica è l'emancipazione dello Stato dalla religione; l'emancipazione religiosa è l'emancipazione dei cittadini dallo Stato.

Pur essendo uno scritto d'occasione, questo scritto di Marx è importante, perché è uno scritto di dottrina dell'azione rivoluzionaria. Marx, in sostanza, ci dice che, per sopprimere la religione è indispensabile sopprimere il principio di autorità da qualunque forma storicamente determinata di Stato nel quale esso venga ad essere rappresentato. Questo riguarda anche la proprietà privata; cioè egli ci dice che, per sopprimere la religione, è indispensabile sopprimere la natura. Non abbiamo la pretesa di definire il concetto di "natura", né il concetto di "natura umana" in particolare. Qui, per i

⁷ Ivi, p.82-83.

⁸ Ivi, p.83.

⁹ Ivi, p.62.

nostri fini, è sufficiente constatare - sulla base dell'esperienza storica, compresa quella dei regimi comunisti - che Stato e proprietà privata sono elementi essenziali della natura sociale dell'uomo, qualunque cosa essa sia.

La religione è la relazione con Dio. Si può vivere questa relazione solo attraverso la natura.

Sopprimere la natura, è sopprimere la possibilità di questa relazione. Ogni importante evento e movimento rivoluzionario, compreso il marxismo, agisce in questo senso: separarci dalla natura, dalla nostra natura.

La lotta contro la natura, nel marxismo, ha caratteri specifici. Comunemente, a proposito del marxismo, si parla di ateismo materialista. Ciò è indiscutibilmente vero, ma non basta a farci comprendere bene il fenomeno. Il marxismo è la versione materialista della dialettica hegeliana: appunto materialismo dialettico. In questo caso, l'aggettivo è più importante del sostantivo.¹⁰ Nel semplice materialismo sussiste l'oggetto e ad esso si riconosce una realtà materiale (l'atomo di Democrito, per esempio). Nel marxismo, non esiste un oggetto. Esso è il prodotto del soggetto storico. Questa è la prospettiva generale, da cui deriva l'azione rivoluzionaria come lotta contro la natura, della quale la tesi marxiana de *"La questione ebraica"* è esempio significativo. La consapevolezza di ciò è importante per ogni intelligente azione anticomunista. Nessun vero marxista combatterà direttamente la religione. Combatterà, invece, le condizioni che ne costituiscono la base materiale. La lotta contro il comunismo è la lotta in difesa della religione. La lotta in difesa della religione è la lotta in difesa degli elementi essenziali della nostra natura sociale, identificati in base all'esperienza storica.

Il carattere volontaristico e per niente scientifico, del marxismo, si coglie nel *"Per la critica della filosofia del diritto di Hegel"*. Anche questo è uno scritto di dottrina dell'azione rivoluzionaria e quando si esaminano le condizioni per l'azione rivoluzionaria, non solo si tralasciano le teorie generali, ma perfino si contraddicono con disinvoltura.

Qui Marx esamina dove potrebbe più facilmente verificarsi la rivoluzione e - contro ciò che starebbe a indicare la sua propria dottrina - non prende in considerazione l'Inghilterra, gli Stati Uniti o la Francia, cioè i paesi in cui in quel momento il capitalismo si trova nello stadio più avanzato, bensì l'arretrata Germania e proprio per la sua arretratezza. Quando Marx parla della Germania del 1844, sembra che parli della Russia del 1917 o della Cina del 1949. La rivoluzione non è l'esito dello sviluppo capitalista al suo massimo stadio, ma il risultato della crisi, provocata, in una società agricola arcaica, dal capitalismo nascente e dall'industrialismo appena agli inizi.

¹⁰ Vedi Daujat Jean, *Conoscere il comunismo*, prefazione di Giovanni Cantoni, Milano, Il Falco, 1979, 2° ed. it.

In altre parole, contro la teoria generale, le condizioni migliori per la rivoluzione non sono il capitalismo e lo sviluppo industriale, ma, secondo lo stesso Marx, assenza di capitalismo e primitivismo industriale.

L'altro fattore decisivo per la rivoluzione è un ceto intellettuale che ne costituisca il cervello, disposto a porsi alla sua guida. Così come, per una società, le condizioni più favorevoli per la rivoluzione comunista, non sono l'alto grado di sviluppo capitalistico, ma al contrario, il ritardo economico-industriale, allo stesso modo, afferma Marx, la disponibilità rivoluzionaria del ceto intellettuale, non è data dal grado della sua esperienza politica pratica, ma dalla sua abitudine a muoversi sul piano dell'astrazione e della pura teoria.

«voi volete che si prendano le mosse da un *reale germe di vita*, ma voi dimenticate che il reale germe di vita del popolo tedesco ha fruttificato solo sotto la sua volta cranica».¹¹

Secondo Marx dunque, le grandi possibilità rivoluzionarie in Germania sono legate al fatto che «i tedeschi, in pratica, hanno pensato ciò che gli altri popoli hanno *fatto*».¹²

Bibliografia:

Marx, Karl, *Zur Judenfrage und Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie*, trad. it. di Ettore Ciccotti, *La questione ebraica*, Roma, Newton Compton, 1975.

¹¹ Ivi, p.100-101.

¹² Ivi, p.102.